

SPORIREA NIVELULUI DE EFICIENȚĂ PERSONALĂ (AUTOEFICIENȚĂ) ȘI PROFESIONALĂ ALE CADRELOR DIDACTICE PRIN SELF-MANAGEMENT

Increasing the level of personal (self-efficacy) and professional efficiency of teaching staff through self-management

Natalia CARABET

dr., conferențiar universitar, UPSC

E-mail:

Summary. The article addresses the connection between the concepts of management, self-management, efficiency, quality, effort, strategies that increase the personal and professional efficiency of teaching staff.

Keywords: management, self-management, efficiency, quality, effort, strategy.

Conceptul de eficiență este studiat din secolele trecute, fiind identificate generații de cercetători¹, care au lansat teorii cu privire la eficiența personală, eficiența profesională, relația și dependența dintre aceste concepte. Unii autori confirmă ideile cu privire la necesitatea dezvoltării eficienței personale², mai ales la cadre didactice, deoarece toate aceste competențe dezvoltate vin să asigure (deci, influențează direct) eficiența profesională. Alți autori mențin ideile cu referire la aprecierea separată a eficienței personale (pot să nu fie eficient personal) și a eficienței profesionale (dar pot să fie foarte eficient la nivel profesional³.

¹ Н. Аминов, *Концепция эффективности работы школы Психологического института РАО*, <https://www.docsity.com/ru/koncepciya-effektivnosti-raboty-shkoly/1165364/>; A. Bandura, *A social cognitive theory of personality*, in: L.A. Pervin, O.P. John, *Handbook of Personality: Theory and Research*, ed. a II-a, The Guilford Press, New York. 1999; A. Bandura, *Guide for constructing self-efficacy scales*, in: F. Pajares, T. Urdan, *Self-efficacy Beliefs of Adolescents*, Information Age Publishing, Greenwich CT. 2006; A. Bandura, *Self-efficacy. The exercise of control*, W.H. Freeman and Company, New York. 1997; А. Бодалев, *Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения*, 2008; В. Блинов, *Эффективность обучения*, М., 2016.

² A. Bandura, *Guide for constructing self-efficacy scales*, in: F. Pajares, T. Urdan, *Self-efficacy Beliefs of Adolescents*, Information Age Publishing, Greenwich CT. 2006; A. Bandura, *Self-efficacy. The exercise of control*, W.H. Freeman and Company, New York. 1997; А. Бодалев, *Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения*, 2008; E. Davidescu, *Factorii de influență a nivelului de autoeficacitate personală*, Chișinău, 2018.

³ Н. Кузьмина, *Очерки психологии труда учителя*, Л., 2007; Л. Фридман, *Педагогический опыт глазами психолога*, М., 2007; Р. Пуț, *Sinele și cunoașterea lui. Teme actuale de psihosociologie*, Iași: Polirom, 2001, p. 74; Л.Ф. Колесников, *Резервы эффективности педагогического труда*. Новосибирск, 2005; Т.У. Крейтсберг, *Опыт исследования эффективности деятельности учителя*, in: Советская педагогика, 2000, № 5; V. Maftai, *Esența și baza măiestriei pedagogice*, Universitatea Tehnică a Moldovei, Conf_UTM_2014, Vol I, p. 257-260, pdf, http://www.repository.utm.md/bitstream/handle/5014/2326/Conf_UTM_2014_I_pg257_258.pdf?sequen; О.Д. Темняткина, В. Токменинова, *Современные подходы к оценке эффективности работы учителей. Обзор зарубежных публикаций*, Институт развития образования Свердловской области, департамент образования Сколковского института науки и технологий; В. Щетинин, *Научные подходы к экономике образования*, in: Педагогика. N. 1, 2006.

Când abordăm problema dezvoltării eficienței cadrelor didactice, avem în vedere, desigur, anumite metode, strategii, la nivel de instituție, dar și un proces complex și permanent de dezvoltare personală și profesională⁴.

Considerăm că procesul de sporire a eficienței cadrelor didactice este unul complex, este unul în continuă dezvoltare și schimbare. Totodată, procesul de dezvoltare a eficienței personale și profesionale ale cadrelor didactice este un proces, care se schimbă și se adaptează la necesitățile personale și profesionale ale cadrelor didactice⁵.

Cadrele didactice vor dezvolta eficiența prin a învăța gestionarea resurselor disponibile – personale, temporale, financiare, umane etc.⁶. Este vorba de folosirea oportună a posibilităților și competențelor de planificare a scopurilor, respectiv a acțiunilor, ce trebuie întreprinse, recomandăm organizarea acțiunilor de respectare a celor planificate – fără a face întreruperi, a căuta scuze sau motive (serioase-neserioase) de nerealizare a celor planificate, este vorba și despre o anumită doză de control-autocontrol, de posibilitățile de organizare a zonei de confort, de asigurarea unui confort și climat oportun (pozitiv) psihologic, de dezvoltarea (uneori – de educația) unei atitudini pozitive față de viață, față de profesie, o atitudine filosofică față de problemele vieții, față de unele bariere în calea realizării aspirațiilor profesionale⁷. Recomandăm de identificat momentele-forțe din prestația personală și profesională a cadrelor didactice, acest lucru se realizează prin o autoanaliză serioasă, critică (autocritică) uneori, realizată de cadrele didactice⁸. Dacă, însă, se vor identifica unele aspecte ce vizează lipsa unor deprinderi, competențe utile⁹, recomandăm de identificat soluțiile oportune de depășire a situațiilor lipsite de perspectivă, recomandăm de identificat posibilitățile de a studia, de a forma sau dezvolta anume competențele utile în sensul dezvoltării eficienței/ autoeficienței personale și profesionale.

⁴ A. Potâng, *Creativitatea viitorilor manageri educaționali*, in: Psihologie managerială aplicată și eficiența factorului uman. Bălți. 2001, p. 99-101; О.Д. Темняткина, В. Токменинова, *Современные подходы к оценке эффективности работы учителей. Обзор зарубежных публикаций*, Институт развития образования Свердловской области, департамент образования Сколковского института науки и технологий.

⁵ V. Luchian, *Creativitatea pedagogică – factor al formării viitorului profesor de muzică*. Bălți. Disponibil la: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/2337/1/Luchian_V_Creativitatea_pedagogica.pdf; А. Маркова, *Психология труда учителя*: Кн. для учителя, М.: Просвещение, 2003, 192 р.; А. Маркова, *О путях повышения эффективности труда учителя*, М., 2007.

⁶ Л. Фридман, *Педагогический опыт глазами психолога*, М., 2007; М. Малхасян, *Развитие творческого воображения педагога дополнительного художественного образования: значение, методики, уровни*, 2015, Nr. 1; А. Маркова, *О путях повышения эффективности труда учителя*, М., 2007.

⁷ Н. Аминов, *Концепция эффективности работы школы Психологического института РАО*, <https://www.docsity.com/ru/koncepciya-effektivnosti-raboty-shkoly/1165364/>; В. Бойко, А. Ковалев, В. Панферов, *Социально-психологический климат коллектива и личность*, М., 2013; В. Блинов, *Эффективность обучения*, М., 2016; Н. Кузьмина, *Очерки психологии труда учителя*, Л., 2007; D. Herța, C. Ciocănel, *Dezvoltarea creativității în învățământ*, in: Interferențe în educație. Constanța, 2010. Disponibil la: <http://asociatia-profesorilor.ro/dezvoltarea-creativitatii-ininvatamant.html>; P. Puț, *Sinele și cunoașterea lui. Teme actuale de psihosociologie*, Iași: Polirom, 2001, p. 74.

⁸ E. Davidescu, *Factorii de influență a nivelului de autoeficacitate personală*, Chișinău, 2018.

⁹ C. Ilciuc, *Implicații manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova*, Chișinău, 2018, p. 20; Л.Ф. Колесников, *Резервы эффективности педагогического труда*. Новосибирск, 2005.

Autoeficiența personală și Scopul

Scopul vieții e dezvoltarea sinelui. Oscar Wilde

Scopul este considerat *fundamentul, esența, baza autoeficienței personale*. Apreciem că fără un scop clar, bine gândit, fundamentat de dorință și necesitate, nu poate fi nici planificare, nici managementul (eficient) al timpului, nici rezultate, performanță sau autoeficiență.

Dacă eficiența personală și profesională este: *realizarea scopului prin gestiunea rațională a resurselor (inclusiv timpul), dar și economisirea resurselor prin păstrarea armoniei dintre viața privată și cea profesională*, atunci, este firească întrebarea: dar cum trasăm scopul? Putem recomanda *determinarea clară a rezultatului final*, atunci scopul va fi orientat direct la rezultatul scontat. Menționăm că pe cineva recomandarea noastră îl poate ajuta – dacă știi unde vrei să ajungi – deci vei învăța să:

evaluezi- gestionezi resurse,

dezvolți calități și competențe,

realizezi autoevaluarea,

înveți din experiențe personale, ale altor persoane, greșeli,

clarifici punctul de pornire,

adaptezi și orientezi toate scopurile la SCOPUL general!

După ce persoana identifică *de unde pornește, încotro se îndreaptă, și, care dorește să fie rezultatul*, putem formula clar **scopul**, care devine de fapt o **misiune**.

Figura 1.1. Pași în formularea scopului

Specificăm că după identificarea scopului – misiune, persoana poate elabora scopuri pentru perioade mai mici de timp – 5-7-10 ani. Aceste scopuri sunt răspunsul la întrebarea: *încotro mergi?* Aceste scopuri ne ajută să înțelegem mai clar perspectivele pentru 5-7 ani și în viața personală, și în viața profesională. După elaborarea scopurilor pentru 5-7 ani, putem elabora scopuri pentru 1 an. Schematic vom demonstra acest lucru în **figura alăturată**.

Figura 1.2. Scopurile individului

Exercițiul 1: Pentru a exersa planificarea scopului întru sporirea EP propunem să începeți cu elaborarea scopurilor clare pentru:

Perioada	Scop
6 luni	
1 an	
3 ani	
Opțional	
5 ani	
7 ani	
10 ani	

Exercițiul 2:

✓ Împărțiți o foaie A4 în 3 coloane, scrieți pe foaie scopurile, visele personale și dorințele pe care le aveți. Puteți scrie scopurile, visele pentru perioade scurte dar și lungi

de timp.

✓ Analizați ce ați scris și subliniați scopul, visul sau dorința cel mai greu de realizat, sau pentru realizarea căreia aveți nevoie de cel mai mult timp.

✓ Selectați câteva scopuri pentru anul curent. Aplicând formula SCOP – PLAN – PROIECT, realizați planificarea algoritmică (pas cu pas) a scopurilor pentru anul curent.

✓ Realizați 3 pași concreți în scopul realizării planului pentru anul curent.

Autoeficiența personală și planificarea, inclusiv managementul timpului

*Cu toții avem câte o mașină a timpului. Pe unii ne duce înapoi în timp, această mașină fiind numită amintire. Pe alții ne îndreaptă spre viitor, această mașină a timpului purtând numele de visare. **Jeremy Irons***

Eficiența personală este dependentă, dar și poate fi asigurată de o bună planificare a scopurilor, cum am menționat mai sus, a acțiunilor, a timpului și a altor resurse. EP este în strânsă legătură și în dependență de calitățile personale și de nivelul de dezvoltare a competențelor. Înțelegem, că pe calea dezvoltării EP, vom descoperi că nu avem dezvoltată o competență sau calitate, dar acest lucru este reparabil, cine dorește va putea reacționa corect, prin dezvoltarea sau consolidarea unor sisteme de cunoștințe, de competențe, ba chiar și calități personale. Totodată, considerăm că pe drumul dezvoltării EP nu este mai puțin important controlul, evaluarea, sau, mai bine zis – autoevaluarea și autocontrolul.

Fiind inspirați de lecțiile de fizică (curs școlar), ne-am adus aminte, că la lecții cadrele didactice operau cu expresia: Coeficientul acțiunii utile (practice) CAP. Noi propunem în continuare, la fel, o expresie, care, însă va suna în felul următor: Control, Planificare, Acțiune – CPA.

• *Dacă nu pot planifica – voi acționa neorganizat, voi merge foarte greu, și foarte mult timp spre scopul prestabilit, uneori poate fi mare riscul – în general – voi ajunge la scopul planificat?*

• *Dacă nu voi controla (calitatea, direcția, efortul depus, resursele utilizate, rezultatele intermediare obținute), voi ajunge la scopul prestabilit?*

• *Dacă voi acționa haotic, fiind ocupat – pasionat de multe lucruri concomitent, fără a disemina cele importante, urgente, de valoare, ..., voi ajunge la scopul prestabilit?*

Pentru a exemplifica această situație, propunem să vă imaginați că conduceți un automobil. Scopul este să ajungeți în localitatea X.

Aveți un automobil- deci, dețineți **resurse**.

Știți unde vă îndreptați- deci, aveți o **direcție** concretă.

Aveți o hartă, deci, puteți face **un plan** al deplasării, alimentării, odihnei.

Aveți mai multe gadgeturi, care indică viteza, cantitatea de benzină, kilometrajul parcurs deja etc. – deci, puteți realiza **controlul**. În asemenea condiții este ușor de atins scopul!

Ce se poate întâmpla, dacă eliminăm (excludem) gadgeturile de verificare? Nu mai putem controla – unde suntem, ce distanță am parcurs, cât petrol mai avem etc. Cu siguranță, cineva se va baza pe intuiție, dar, cât timp va avea încrederea că se îndreaptă spre direcția corectă?

Ce se poate întâmpla dacă excludem harta? Cât de ferme vor fi acțiunile noastre în procesul deplasării? Vom avea încredere în noi? Nu va fi oare o deplasare haotică, bazată pe noroc?

Ce se poate întâmpla dacă excludem scopul? Da, rămâne automobilul, petrolul, harta, dar, fără un scop, încotro mergem?

Am descris acest exemplu pentru a veni, de fapt, cu o propunere – să ne învățăm să ne folosim de bunurile societății – gadgeturi și hărți, locuri pentru odihnă și fortificare a sănătății, modele de planuri și exemple de aplicare a unor metode și strategii. Desigur, acumulând experiență personală, vom învăța să fim eficienți – să adaptăm la scopurile personale toate avantajele oferite!

Dacă ați fost cointeresați de cele descrise mai sus, venim cu o întrebare – aveți deja un scop?

Dacă DA, atunci elaborați un plan de realizare a scopului.

Ce este un plan? *Eșalonarea acțiunilor orientate spre atingerea (realizarea) scopului!* Cu cât planul este mai concret și gândit, cu atât mai repede ajungem la atingerea scopului. Pe lângă faptul, că Dvs. ați trasat un scop, ați elaborat un plan concret de acțiuni, vă propunem să identificați persoana/ persoanele, care au realizat deja un scop asemănător. Recomandăm acest lucru pentru a vă inspira să observați, cunoașteți sau înțelegeți – cum au ajuns la rezultat, ce resurse au folosit, unde au fost cele mai mari probleme sau dificultăți, dacă au elaborat o strategie, ce instrumente au fost eficiente etc. Acum (după calea parcursă mai sus) și Dvs. aveți o hartă! Deci, drum bun!

Exercițiu:

Trăiți o zi din săptămână fără plan, dar înscrieți toate acțiunile, faptele Dvs. în agendă
Planificați o zi din săptămână în detalii și urmați acest plan ziua întreagă
Comparați punctul 1 și 2, scrieți în agendă emoțiile și concluziile Dvs.

Planificați azi seara ziua de mâine

*Transformați acest obicei în ritual, tradiție. Nu uitați – dacă la **planificare** vom adăuga **controlul**, am înțeles cum „lucrează” managementul timpului!*

Managementul timpului ne învață să stabilim prioritățile (activitățile importante, activitățile urgente), cu scopul de a realiza activitățile importante (cu adevărat) în primul rând, apoi – activitățile mai puțin importante, care nu sunt vitale. În managementul timpului se aplică două legități-

Legea lui Vilfredo Pareto, descrisă de consultantul în management Joseph M. Juran – **20% de efort aduc 80% de rezultat**, aduceți-vă aminte exemplul unui student, care, în ultima noapte înaintea evaluării, învață mai mult (uneori) decât în ultima **lună**¹⁰. Această lege vine din economie, care spunea că 80% din vânzări sunt realizate cu 20% de clienți.

Legea lui Parkinson (sarcina de muncă va fi realizată în timpul pe care eu îl planific și îl acord pentru această muncă), adică munca (sarcina) va umple timpul așa cum apa umple un ulcior, și nimic mai **mult!**

Legea lui Parkinson ne conduce spre ideea nevoii de a munci mai inteligent, comparativ cu ideea de a munci mai mult! Apare întrebarea firească- cum este asta- de a munci inteligent? A planifica, a stimula productivitatea, a evita amânarea (vezi legea Pareto), a auto-stimula (pe tine însuți)! Legea lui Parkinson ne învață să o folosim în avantajul personal – să ne apreciem obiectiv pe noi înșine și rezultatele noastre, să fim realiști în viață și în profesie, să învățăm să acordăm cantitatea de timp corectă sarcinilor profesionale, pentru:

A câștiga timp pentru alte lucruri/ ocupații

A evita să facem lucruri defectuoase.

După cum vedem, legile descrise mai sus de fapt vin să contribuie la gestiunea propriei persoane și, ca rezultat, sporirea autoeficienței personale.

Ce este gestiunea propriei persoane? Sună foarte științific, oare fiecare dintre noi poate gestiona eficient propria persoană?

¹⁰ Pareto Vilfredo, *Cours d'économie politique*, 1986.

A gestiona propria persoană este a cunoaște scopurile personale, a identifica scopurile pe termen scurt- un an- misiunea, a identifica scopurile pe termen lung – 5 ani – viziunea, a învăța să prelucrez informația utilă și modernă, a realiza planificarea și controlul.

Exercițiul 1:

Realizează o listă cu sarcinile tale pentru o zi

Numerotează lista

Scrie, în dreptul sarcinii, timpul necesar (în viziunea personală) pentru realizarea ei

Înjumătățește timpul și scrie-l din nou

Analizează dacă timpul înjumătățit este real pentru realizarea sarcinilor, cu condiția că veți depune efortul necesar.

Exercițiul 2:

Identificați misiunea Dvs. pentru un an (scopul/ scopurile)

Elaborați lista cu 5 pași care vă aduc la realizarea scopului – misiunii

Realizați în fiecare zi unele acțiuni care Vă apropie de scop.

Autoeficiența personală și activismul

În viață nu e suficient ca ai ales drumul cel bun. Dacă nu mergi repede înainte, te calcă în picioare cei care vin din urmă. Will Rogers

Considerăm că activismul personal este un element foarte important al autoeficienței. Nu este vorba doar că persoana activă încearcă, testează diverse metode, mai este și cu inițiativă.

Uneori, creează impresia că o persoană activă reușește multe, parcă trăiește două vieți. Dacă ne imaginăm două persoane, care au scopuri clare, au un plan de acțiuni elaborat, dar una este activă, alta – pasivă, ne putem ușor imagina, cine va ajunge mai repede la rezultat? Desigur persoana activă!

Activismul poate fi comparat cu un motor. Motorul este cel care face să funcționeze tot mecanismul! Timpurile de azi demonstrează că tehnologia ne propune tot felul de aparate, ce ne ușurează munca (casnică, spre exemplu). Unele persoane au frică că mecanismele, aparatele, gadgeturile să nu preia și niște funcții de gândire și decizie pentru noi... Oamenii trebuie să fie activi, și aici nu avem în vedere doar aspectele fizice (mers, alergare, sport). Omul trebuie să exerseze, să ia decizii, să analizeze, să riște, până la urmă aceasta este viața! Și în toate aceste activități omul trebuie să fie eficient, să cunoască pentru ce face (ceva), unde se îndreaptă, unde poate economisi, unde mai are nevoie de resurse etc.

Nu uităm că mișcarea, în particular, dar și activismul, în general, contribuie la dezvoltarea noastră în ansamblu, în armonie. Nu uităm că o viață activă – scade riscul multor boli, scade riscul accidentelor vasculare, reduce riscul diabetului, menține o greutate optimă corporală, susține integritatea oaselor, îmbunătățește starea generală de bine, te face curios pentru viață, dezvoltare, soluții, te face să compari unele rezultate personale cu ale experților sau persoane de succes.

Exercițiu:

Alegeți să vă ocupați cu sporturi rapide (alergare, mers, fotbal, volei)

Trasați scopuri ce vor presupune dezvoltarea musculaturii, a rapidității reacției, a competențelor de decizie

Ghidați-vă de sloganul: Fac acum!

Învățați în glas cimituri de limbă (este o opinie, conform căreia dacă vorbesc repede, acționez repede).

Autoeficiența personală și controlul

Ești înconjurat de soluții simple, evidente, care te pot ajuta sa-ti majorezi venitul, puterea, influenta si succesul. Problema e ca tu nu le vezi. Jay Abraham

Controlul, la fel ca și alte elemente descrise mai sus, este deosebit de important, când este vorba despre eficiența personală. Controlul este o condiție a autoeficienței, deoarece este divizat în *autocontrol* (gestiunea și controlul emoțiilor, a comportamentului, a acțiunilor vis-a-vis de dorințe etc.); dar și *control propriu-zis*, atunci când racordăm comportamentul personal la unele norme (scrise și nescrise) din comunitate, inclusiv comunitatea profesională. Dacă nu ne putem controla, oare mai putem fi eficienți? Dacă nu ne putem controla – nu vom atinge scopurile planificate, cât de mare nu ar fi dorința.

Peter Druker a descris unele legități cu privire la EP și controlul, ca, spre exemplu:

Oamenii creativi sunt orientați spre viitor, trasează scopuri de perspectivă, de durată, au nevoie de vizualizare

Cu cât controlul este mai des aplicat, este mai dur (nu acceptă scuzele), cu atât frica în oameni este mai mare, oamenii se „conservează” azi și acum, pentru că se tem să greșească

Între creație și pragmatism, între scopuri de viitor și cele prezente este nevoie de un echilibru!

Cercetătorul Peter Drucker, în lucrarea *On the Profession of Management*, se întreba: Poate fi oare controlul eficient? Da, dacă noi vom fi obiectivi, nu vom pune preț pe ceea ce credem, pe ceea ce am dori să fie, dar numai pe rezultate concrete, reușite concrete.

Controlul este eficient dacă este sistemic, permanent, conform unui orar sau periodicitate (dacă astfel ne este mai ușor). Controlul realizat de la caz la caz, de la ocazie la ocazie nu are efect, nu are rezultat semnificativ pentru noi. Este important și controlul extern (privit ca o alternativă la opinia Dvs.). Privirea obiectivă din exterior este un suflu proaspăt care te aduce la realitate, te face să te percepi obiectiv și real, să reevalueze scopul, puterile personale, resursele disponibile.

Exercițiu:

Alegeți 3 indicatori pe care le veți controla permanent (zilnic sau săptămânal)

Elaborează un instrument real de control, în baza unor criterii (câte 2-3 criterii pentru fiecare indicator)

Elaborează un tabel al autoeficienței, care va fi completat minim 30 zile concomitent

Peste o lună analizează tabelul (vezi modelul mai jos) și scrie sub el concluziile, nu înainte de a elabora alt tabel pentru următoarele 30 zile.

	Criterii						
	pozitive	empatie	autoreglare	...			
Indicator	Emoțiile			Comportament			...
Luni							
Marți							
Miercuri							
Joi							
Vineri							
Sâmbătă							
Duminică							
...							

Autoeficiența personală și dorințele

Ești așa cum ești pentru ca așa vrei să fii. Dacă realmente ai vrea să fii altfel, ai fi deja în plin proces de schimbare. Fred Smith

Dorința este intenția de a obține ceva, de a avea ceva (nu neapărat material). Dorința este o stare sufletească a celui care tinde, râvnește, aspiră la ceva. Ca sinonime pentru dorință se utilizează – aspirație, cerință, deziderat, năzuință, dor, doleanță, voie, poftă. Cu-vântul „dorință” este folosit, uneori, pentru a sugera o cerere (DEX). Dorința este adesea însoțită de o aspirație spre ceva.

Dorința ne face activi, bine orientați spre un scop, capabili să ne asumăm riscul. Dacă persoana duce un mod de viață sănătos, atunci dorințele cresc sau devin mai multe. Dacă simțim că avem multe forțe interioare, atunci apare dorința de a schimba ceva, a realiza ceva. Dacă ne gândim la dorințele noastre, vom avea dorința și puterea de a realiza, înfăptui, schimba ceva. Uneori dorința vine din puterea fizică (am putere și dorință (ca consecință) de a face asta). Concentrarea, pe de altă parte, și ideile vis-a-vis de ceva concret, ne face să dorim un lucru (acțiune, rezultat).

Deseori aceeași persoană are dorințe contradictorii, ca, de exemplu, să gătesc și să mănânc gustos, dar să fiu suplă. Acest fel de dorințe sunt numite dorințe contradictorii. Ele nu au nimic comun cu AEP, ele aduc un dezechilibru în scop, acțiuni, direcția pe care trebuie să o urmăm. De obicei, dorințele contradictorii duc la stres, nemulțumire de sine, scăderea respectului de sine. Este necesar de fixat paralel scopurile și dorințele, astfel ca prin dorințe să atingem scopurile prestabilite. AEP are în vedere dorințe raționale, puternice, corecte, eficiente, utile, dar și o cale eficientă, scurtă (posibil) de realizare a dorințelor.

Unele persoane se tem să aibă dorințe mari – mărețe, din cauza neîncrederii în forțele proprii sau fricii de insucces, de opinia comunității în caz de eșec. Dar, dorințele mărețe ne mobilizează, ne fac să căutăm soluții, să fim originali, perseverenți.

Exercițiul 1:

Apreciați pe o scală de la 1 la 10 nivelul de dorință a ceva (cât de mult doresc). Dacă toată ziua doriți un lucru- apreciați cu 10, dacă ideea a apărut odată și ați uitat de ea- apreciați cu 1

Dacă ai o dorință și ai decis să faci ceva – acest lucru mărește dorința și apropie momentul când devenim activi (în realizarea dorinței)

Imaginați-vă un rezultat pozitiv, gândiți-vă, Eu doresc ...

Imaginați-vă că dorința este îndeplinită, deja vă bucurați de ceva mult dorit...

Acum trasați un plan concret de acțiuni pentru a îndeplini dorința

Într-un ceas bun!

Exercițiul 2:

Luați o foaie A4. Scrieți 3 dorințe

Indicați perioada concretă de timp în care puteți îndeplini dorințele

Vă felicităm! Dorința scrisă este deja o jumătate de cale parcursă pentru realizarea ei

Analizați nu doar ce ați scris (dorința), dar și cum ați scris. Subconștientul la fel vă apropie de îndeplinirea dorinței!

Pentru aceasta dorința trebuie să fie formulată ca o **motivație pozitivă** (eu doresc să locuiesc un an în Thailanda, orașul Pattaie, în care bate doar vânt slab și cald, se simte mirosul mării...)

Dorința, fiind scrisă, trebuie să demonstreze că **realizarea ei depinde de mine!** Eu vreau să slăbesc. Eu mă pun pe slăbit! Eu voi slăbi! (o dorință pur feminină)

Pentru realizarea dorinței are importanță **legătura cu senzorialul:** am făcut pașaportul

biometric! Deja parcă simt briza mării (din Thailanda)

Dorințele noastre trebuie analizate prin **compararea celor câștigate dar și a pierderilor**: dacă slăbesc ce am de câștigat? Pot cumpăra mai multe haine potrivite mie. Ce pot pierde în situația dată? Nu mai pot consuma multe prăjituri și alte dulciuri, preferate până acum, voi controla strict consumul de calorii la fiecare masă etc.

Deseori dorințele sunt în relație strânsă cu **resursele**. Ca să slăbesc am nevoie de literatură specială? Desigur! Dar consultația unui nutriționist? Desigur!

Dorințele se realizează mai repede dacă suntem **motivați!** Gândiți-vă la momentul când dorința este împlinită. Dacă ați zâmbit involuntar- sunteți motivați pentru realizarea acesteia!

Deci, suntem motivați, rămâne să stabilim **primii pași**, pornind de la ideea cercetătorului Lepehin S. că este greu să începi! Da, deseori știm ce trebuie să facem pentru îndeplinirea dorinței, este important să știm și când facem. Când aveți timp disponibil pentru a merge la nutriționist, a merge la sală etc?

Autoeficiența personală și vizualizarea

*Mulți dintre oamenii care eșuează în viață, sunt persoane care nu au realizat cât de aproape au fost de succes în momentul în care au renunțat. **Thomas A. Edison***

Vizualizarea este importantă pentru EP dar, deseori, și în profesii. Un arhitect vizualizează înainte de a crea. La început în minte, imaginar, își închipuie o clădire, apoi, după vizualizare, începe să creeze prin a desena proiectul, care va mai fi modificat de multe ori, până la varianta finală. La fel face și un designer vestimentar, un brutar ș.a. Deci, vizualizarea este importantă pentru a grăbi ceva să se întâmple.

Pentru vizualizare nu este suficientă doar dorința. vizualizarea necesită claritatea scopului, puterea caracterului, perseverență și ambiție. Anume persoanele cu aceste calități, prin vizualizare, ating scopurile prestabilite.

Vizualizarea este importantă pentru realizarea scopului, cum am menționat mai sus, noi propunem să vizualizați și poziția sau rolul Dvs. în scopul deja realizat. Cum vă veți simți? Împlinit? Satisfăcut? Vă place cum vă vedeți (imaginar) după realizarea scopului?

Exerciții:

Imaginați-vă, cum sunteți Dvs. după atingerea scopului, peste 5 ani?

Repețați această acțiune dimineața și seara, timp de 2 minute.

Autoeficiența personală și convingerile

Ca sa evoluezi, trebuie să fii dispus să-ți faci prezentul și viitorul diferit de trecut.

*Trecutul tău nu este destinul tău. **Alan Cohen***

Convingerile, în opinia cercetătoarei Cristina Hlusak, sunt niște norme, care ne ghidează în acțiuni, gânduri, fapte. Convingerile se formează timp îndelungat, având la bază cunoștințe, experiențe personale, opinia persoanelor care ne-au ajutat să înțelegem mediul, dar și evenimentele din viața sau din anturajul nostru.

Convingerile sunt diferite de la om la om. Cineva consideră că este bine să lucrezi mult, să fii activ, să ajuți etc. Alte persoane consideră că nu trebuie să lucrăm mult, trebuie să ai grijă de sănătate, trebuie să ai ore de odihnă obligatorii etc. Ce este rău în situația aceasta? Nimic! Fiecare persoană, din cele menționate mai sus au dreptate, au unele convingeri ale sale. Fiecare din ei crede că convingerile lor sunt adevărate. Convingerile personale au mare impact asupra EP, au legătură cu ceea ce crede omul. Dacă persoana crede în ceva, mai ales dacă acest lucru este fundamentat sau științific, teoretic, sau în baza experienței, sau

prin opinia persoanelor de încredere, acest fapt ne orientează la realizarea scopurilor personale. Uneori nu suntem mulțumiți de rezultate, atunci este bine de evaluat și convingerile (nu uităm că în viață totul este supus schimbării – mentalitate, metode și strategii, uneori, valori, dar și convingeri).

Noi dorim ca cititorul să facă o legătură directă între EP și convingerile personale, una din convingeri fiind cheie: Eu pot! Noi putem vizualiza această idee în felul următor:

Convingeri	Eficiența personală	Rezultat
-------------------	----------------------------	-----------------

Dar poate fi și varianta următoare:

Convingeri	Rezultat	Eficiența personală
-------------------	-----------------	----------------------------

Uneori se întâlnesc convingeri dogmatice, învechite, care sunt rezultatul unei educații, a vieții într-un anumit mediu:

Viața este scumpă, nu putem câștiga bani legal!

Banii se fac ușor, trebuie doar să fii descurcăreț

Banii nu au miros – este tot una cum se câștigă!

Etc.

Va propunem să credeți în acele convingeri, care dezvoltă sau îmbunătățesc eficiența Dvs.!

Exercițiu:

Găsește în anturajul tău persoane care au unele rezultate importante pentru tine, care te impresionează

Analizează parcursul acestei persoane – de unde a început, cine l-a susținut, ce bariere a depășit,

Scrie pe o foaie de câte ori te-ai gândit (despre această persoană) – el a putut, el a făcut!

Actualizează scopurile personale, gândește-te la ele prin fraze, care încep cu cuvintele: eu cred că..., eu voi putea să ..., sunt convins că ..., eu încep să ...

Străduie-te să te gândești la scopurile personale prin frazele pe care le-ai alcătuit mai sus

Succes!

Autoeficiența personală și filosofia

Ești același azi ca și peste cinci ani, cu excepția oamenilor pe care îi vei întâlni și a cărților pe care le vei citi. Charlie Jones

Filosofia este o știință, care vine în ajutorul umanității pentru a ajuta să se identifice – să fie concretizate: identitatea personală, rolul și locul omului în viață, specificațiile existenței persoanei în comunitate. Filosofia ne formează, dar uneori ne modifică modul de gândire, de acțiune, modul de acceptare a prezentului, clarificând viitorul. Cercetătorul K. Jaspers în lucrarea *Texte filosofice* menționa: *Atâta timp cât vor exista oameni, aceștia nu vor înceta să se cucerească pe ei însuși!* Deci, filosofia ne ajută să descoperim în primul rând Eu-l personal, specificul (cauzele și consecințele) unui anume mod de comunicare, relaționare. Pe de altă parte, cercetătorul realiza legătura dintre filozofie și conștiință: Conștiința umană finită vrea să descopere existența infinită!

Filosofia este importantă în procesul de descoperire și cunoaștere a lumii în ansamblu,

de cuprindere a realului, menționa C. Tsatcos. Deci, o condiție a autoeficienței personale este perceperea realității, perceperea faptelor și a evenimentelor din perspective realiste și obiective, înțelegerea rolului și locului personal în lumea schimbătoare și plină de evenimente, concurență, stres, plină de contradicții etc.

Pe de altă parte, filosofia ne orientează la pluralismul de opinii, la formarea și dezvoltarea unor calități importante de personalitate, ca acceptarea, empatia, toleranța, pluralismul de opinii, respectarea drepturilor altei persoane etc.

Noi dorim să promovăm ideea unei filosofii proprii despre viață, considerăm acest lucru foarte important pentru fiecare persoană orientată spre EP. Noi propunem să identificăm unele componente structurale ale filosofiei personale, ce rezumă la căutarea răspunsurilor la întrebările:

*cine sunt eu,
care este rostul meu în viață,
ce îmi aduce fericire,
merit să fiu fericit,
cum învăț să am grijă de mine,
cum relaționez cu ceilalți,
care este locul carierei în viața mea și multe altele.*

Dacă filosofia ne ajută să căutăm răspuns la întrebările existențiale, atunci filosofia eficientă, bazată pe modele filosofice optimiste, propune răspunsuri eficiente.

Exercițiu:

Conversați cu prietenii sau persoanele, opinia cărora este importantă pentru Dvs., despre viață, succes, noroc, fericire, religie,...

Adresați-le întrebări de tipul: De unde cunoașteți acest lucru? În ce constă filosofia vieții Dvs.?

Autoeficiența personală și mediul (anturajul)

Cele mai importante lucruri în lume au fost realizate de oameni care au continuat să încerce chiar și când se părea că nu mai este nici o speranță. Dale Carnegie

Oratorul american, trainerul profesional, autorul cărților despre dezvoltarea personală Jim Rohn a lansat o idee, conform căreia, starea psihologică a unei persoane depinde de starea psihologică a 5 persoane, cu care aceasta intră în contact direct frecvent. Conform acestei idei, anturajul, oamenii cu care comunicăm, contactăm, relaționăm, realizăm carieră sau învățăm direct influențează AEP, dar și atitudinea față de viață în general. Anturajul face să crezi în tine (tu poți, eu te susțin, mă mândresc cu tine,...) sau să te desconsideri, să te subapreciezi (nu te implica, nu ai nevoie de aceasta, nu vei reuși).

O soluție bună este să vă dezvoltați personal, dar, să aveți grijă și de dezvoltarea anturajului – creșteți împreună! Dar, vă propunem să fim/ fiți și raționali (vezi eficiența personală și controlul). Uneori eforturile sunt inutile – când persoanele din anturajul nostru nu doresc să se dezvolte, sunt ancorate în trecut sau unele probleme pe care le au, mai ales cele de durată, care nu sunt soluționate, sunt prea dependente de unele vicii etc. În asemenea caz, efortul Dvs. este inutil. Cu timpul puteți observa că vă depărtați, aveți interese diferite, activități, sau depuneți efort diferit pentru a atinge unele scopuri. Credem, acest lucru trebuie apreciat ca ceva firesc, fără ca să vă simțiți vinovat în aceste noi contexte. Trebuie să fim deschiși pentru noi relații, persoane noi, care ne conduc la succes, la dezvoltare personală, la analiza obiectivă a propriilor scopuri, succese, resurse, performanțe.

Exercițiu:

Analizați 3 criterii pe care le propunem:

-contribuie/ contribui la dezvoltarea ta

-te trage în jos

-suntem parteneri egali.

În dreptul fiecărui criteriu scrieți numele prietenilor, colegilor Dvs.

Analizați lista elaborată, scrieți în agenda de reflecții concluziile.

Autoeficiența personală și apărarea (protecția)

Tratează-i pe cei care sunt buni cu bunătațe. Tratează-i și pe cei care nu sunt buni tot cu bunătațe, astfel se obține bunătațe. Fii onest cu cei care sunt onești și fii onest și cu cei care nu sunt onești, astfel se obține onestitatea. Lao Tzu

În ceea ce vizează aspectele de protecție noi pornim de la ideea că Dvs. sunteți un om pozitiv, care începe ziua cu zâmbet și gânduri bune. Dar, nu toți oamenii sunt la fel de pozitivi ca Dvs.! Iată de ce este firesc să ne gândim la unele mecanisme de protecție a stării de bine personale- în aspect emoțional, al energiilor, al cunoașterii și dezvoltării, al relațiilor cu ceilalți etc.

Emoțiile negative pot apărea în interiorul nostru, dar ne „rod” din interior, furând o mare parte din energia personală. Emoții negative ne pot afecta din exterior, dar acestea au impact puternic asupra noastră, afectând gândurile, munca, rezultatele noastre. Credem, fiecare persoană a avut momente, când s-a gândit la unele mecanisme de protejare – de energii negative, de relații toxice, de emoții negative străine etc.

Putem identifica unele modele comportamentale, dar decizia vă aparține:

Conform unui model se recomandă să fim și să rămânem pozitivi. Acest lucru poate fi preluat de alte persoane, din anturajul nostru. Dacă, sunteți nevoiți să contactați, să comunicați cu persoane negative, toxice, este bine să rămâneți calmi, să zâmbiți, să dați binețe, poate modelul Dvs. personal (în cazul dat) va fi preluat.

Conform altei idei, ținând cont de impactul destul de mare asupra personalității noastre, realizat de persoanele din exterior, care ne influențează negativ, trebuie analizate ofertele de schimbare- a locului de muncă, a colegilor din birou etc.

Dacă ne copleșesc emoțiile negative din interior, este necesar de dezvoltat mecanisme de gestiune și control al emoțiilor. Aici sunt potrivite tehnici de montare neurolingvistică, uneori este potrivit umorul.

Autoeficiența personală și emoțiile

Simt că capacitatea de a-ți păsa este ceea ce dă vieții cea mai adâncă semnificație.

Pablo Casals

Emoțiile nu doar sunt importante pentru autoeficiență, dar și influențează puternic asupra autoeficienței personale. Emoțiile sunt pozitive și negative, sunt zile când poți răsturna munți și acest lucru se va face ușor, cu zâmbet pe față, alteori nu poți face nimic, și acest lucru este condiționat nu de starea fizică, ci de aspectele emoționale (tristețe, singurătate, insatisfacție).

Emoțiile negative uneori pot fi apreciate ca un indicator a stării de bine emoționale, emoțiile negative de fapt trebuie să ne pună pe gânduri – ce nu este bine (cu mine, la mine), ce nu fac bine, ce nu fac corect? Trebuie ceva să schimb? Ce pot schimba? Cum trebuie să schimb?

Autoeficiența personală și alimentația

Alimentație echilibrată înseamnă porții mici și hrană de calitate. Proverb

Alimentația este o sursă importantă de furnizare, pentru organismul uman în general, dar și pentru organe, a elementelor necesare pentru o funcționare adecvată, în primul rând, activă a corpului. Alimentația are impact direct pentru activitatea fiecărui organ uman, dar, este importantă și pentru felul, cum omul percepe lumea din jur: dacă omul este alimentat corect, el este plin de viață, cu multă energie, dorință să fie activ, încredere în forțele proprii (de a muta munții din loc); dacă omul nu se alimentează corect, el este apatic, fără putere, conectat la bolile sau disconfortul interior.

Noi considerăm alimentația importantă nu doar pentru fizicul uman, dar și pentru plăcerea adusă în sensul estetic, importanța comunicării și fortificării relațiilor familiale în timpul mesei, în timpul preparării produselor, rolul alimentației pentru succesul în educație și dezvoltare, în cunoașterea tradițiilor culinare ale altor popoare etc.

Totodată, amintim că nutriționiștii vin cu multe sfaturi în vederea alimentației corecte, pentru a fi sănătoși și a ne dezvolta în armonie (fizicul și spiritul): să ne ridicăm de la masă puțin flămânzi, să preparăm bucatele cu dispoziția bună, să împărțim din bucate cu gânduri bune, cu anii să mâncăm mai puțin dar să ne mișcăm mai mult și multe altele.

Exercițiu:

Îmbogățiți meniul zilnic cu fructe și legume obligatoriu

Beți apă (2 litri zilnic)

Controlați cât mâncați!

Fiți activi!

Autoeficiența personală și zona de confort

Excesul de confort este mai dăunător decât lipsa de confort. Ion Untaru

Confortul este o stare de comoditate, satisfacție. Confortul îl putem simți, îl putem crea, dar nu întotdeauna – repede. Pentru confort este important ca însuși omul să cunoască clar – ce îi aducea plăcerea și comoditatea, ce înțelege omul prin confort! Doar clarificând ideile, așteptările sale omul poate crea acea ambianță de confort, fie acasă sau la serviciu. Confortul este totalitatea condițiilor materiale care asigură o existență civilizată, plăcută, comodă și igienică.

Confortul este liniște și siguranță, cu referire la atmosfera psihologică și emoțională creată.

Confortul este calitatea obiectelor ce te înconjoară, de aceea, uneori, avem obiecte în jurul nostru, care ne ajută să depășim unele momente din viața noastră, da acestea nu ne satisfac ca calitate și, cu prima ocazie, sunt înlocuite.

Oamenii percep diferit sentimentul (senzația) de confort. Cineva consideră că dacă ești sătul, stai la cald, ești într-un pat comod, ..., ești în confort.

Pentru alte persoane confortul, pe lângă starea de bine fizică, este dependent de persoanele care sunt alături.

Alții nu se simt confortabil dacă nu fac mișcare, de aceea vedem oameni, care, și de mari sărbători, sunt activi, în parcuri, pe lac sau pe bicicletă.

În sensul dat – cum fiecare din noi percepe zona sa de confort, menționăm unele direcții de asigurare și dezvoltare a confortului personal:

- *Confort fizic: este caracteristic mai ales sportivilor, care măresc efortul fizic special pentru a dezvolta grupele de mușchi și rezistența organismului la factorii de mediu,*

- *Confort intelectual: care prevede lecturi, frecventarea seminarelor și trening-urilor, conversații cu persoane înțelepte, memorarea poeziilor etc. cu scopul de dezvoltare*

personală continuă,

- *Confortul spiritual/ moral: care pune accent pe cunoașterea și descoperirea Eu-lui, pe înțelegerea aspectelor etice din viața privată, socială, comunitară, credința, religia, meditațiile – surse de atingere a confortului spiritual!*

Figura 1.3. Direcții de asigurare și dezvoltare a confortului personal

O altă idee ține de zona de confort și stres. Ne este greu să ieșim din zona de confort, dar, pentru a impulsiona potențialul personal, care va căuta soluții rapide și eficiente, pentru a impulsiona potențialul creativ este necesar de părăsit zona de confort!

Exercițiu:

Alegeți să practicați un sport care vă aduce plăcere

Memorizează proverbe, poezii scurte zilnic

Lecturați cărți de dezvoltare personală

Începeți să meditați!

Autoeficiența personală și instrumentele unui comportament eficient

Învață din ieri, trăiește pentru astăzi și spera pentru ziua de mâine. *Cel mai important lucru este sa nu încetezi niciodată sa te întrebi. Albert Einstein*

Eficiența personală depinde de procesul permanent de dezvoltare personală. Acest lucru poate fi obținut prin elaborarea unei strategii comportamentale corecte în vederea dezvoltării personale permanente. Strategia unui comportament eficient formează deprinderi comportamentale, care pot fi sănătoase, eficiente sau nu.

Mai mult, fiecare persoană are comportamentul său, bazat și format în baza principiilor, experiențelor și modelelor acumulate. În situații identice persoanele reacționează diferit, acest fapt depinde de strategia comportamentală individuală (cineva se supără, se izolează în caz de insucces, plânge, poate striga sau acuza; altă persoană va analiza situația, va comunica cu persoane de încredere, poate cere sfatul sau va înșira în agendă evenimente

pentru a căuta soluții).

Credem că fiecare din noi se întrebă – care este strategia unui comportament eficient? Pentru a răspunde, recomandăm:

- Identificați în anturajul Dvs. unele persoane care au ajuns la succes (în opinia Dvs.). Dacă aceste persoane ajung la rezultatul planificat, pe când Dvs., mult mai greu, atunci strategia comportamentală aplicată de ei este cea mai eficientă.

- Analizați elementele constitutive din strategia comportamentală a persoanelor de succes – cum gândesc, dacă planifică, cum eșalonează în timp, ce competențe au dezvoltat, ce deprinderi utile au format etc.

- Implicați în comportamentul personal elemente din strategiile comportamentale observate dar și adaptate la comportamentul personal

- Fiți puternici și calmi! Credem că puteți să nu reușiți chiar din prima încercare. Este nevoie de răbdare și perseverență

- Nu uitați că o deprindere trebuie repetată o perioadă minimă de 30 zile pentru a o forma (încă nu vorbim de automatism), deci, fiți insistenți!

- Un element nou din strategia Dvs. comportamentală poate fi eficient într-o anumită situație, deci este nevoie să studiați, să analizați și adaptați diferite instrumente utile, eficiente pentru dezvoltarea Dvs. personală.

Exercițiu:

Identificați persoane eficiente și de succes în domeniul de activitate practicat de Dvs.

Căutați /procurați literatură cu privire la persoane de succes, drumul lor de dezvoltare și atingere a performanțelor

Identificați și scrieți în agendă unele instrumente, strategii aplicate de aceste persoane Alegeți 3 instrumente eficiente pentru Dvs.

Autoeficiența personală și sportul

*Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt făcuți din ceea ce au mai adânc sădit în ei: o dorință, un vis, o chemare. **Muhammed Ali***

Este o opinie, conform căreia eficiența personală se apropie de zero, dacă persoana nu este activă, nu practică un sport.

Cu adevărat, activitatea de sport (noi nu vorbim despre un sport de performanță sau practicarea profesională a sportului) ne face energici, cu dorința permanentă să fim activi, să coordonăm bine musculatura și scheletul, să avem o ținută corectă și frumoasă, să fim mai rezistenți la stres, să fim mai disciplinați, mai „verticali” în decizii.

Sportul ne învață să gestionăm emoțiile, deci, contribuie la dezvoltarea culturii emoționale. Sportul te scoate din zona de confort, deoarece, odată formată deprinderea de a fi activ, te scoate din casă pe orice timp, dar, cum am menționat mai sus, părăsirea zonei de confort este benefică pentru dezvoltarea autoeficienței personale.

Exercițiu:

Analizați posibilitățile individuale de practicare a mișcării. Identificați tipul de mișcare sau sport, locul acestor activități în orarul Dvs., periodicitatea ocupațiilor, identificați direcția progresului (voi merge mai mult în fiecare săptămână cu)

Alcătuieți un „contract” cu Dvs. Scrieți în agendă cum/ când veți practica mișcarea și sportul

Urmăriți realizarea contractului, identificați posibilitățile de recompense și pedeapsă...

Autoeficiența personală și dragostea

E o mare durere sa iubești. Dar e o mare nenorocire sa scapi de aceasta durere. Ion Luca Caragiale

Sentimentele frumoase de dragoste sunt importante pentru eficiența personală. Trebuie să iubim activitatea pe care o realizăm zi de zi, trebuie să ne iubim pe noi, să iubim și să apreciem persoanele care sunt lângă noi...

Alexandr Smit a scris: Dragostea este descoperirea sinelui în alții și bucuria recunoașterii sinelui în alții.

Ne întrebam dacă putem să credem că controlul este partea opusă a dragostei? Dragostea oferă bucurie, fericire, impuls pentru creativitate și multe emoții pozitive...

Exercițiu:

Amintiți-vă cum vă simțiți când iubiți

Realizați activități tradiționale cu emoțiile de dragoste trăite

Sporiți acest efect prin frazele: Eu iubesc tot ce fac, Eu iubesc această activitate,...

Comparați rezultatele muncii Dvs. când le realizați cu dragoste și fără.

Autoeficiența personală și motivația

Motivația este inteligența care se identifică cu cele mai profunde sentimente asociate gândurilor tale. Acestea reprezintă aspectul subconștient al fiecărui gând conștient.

Herbert Harris

Motivația este un proces de influențare a comportamentului uman, care se realizează prin diverse instrumente – de la exemplul personal, încredere, laudă, apreciere, recompense, până la șantaj și condiționare.

Motivația, care nu ar fi, pune accent pe un îndemn de a fi activ, de a acționa. Nu putem compara motivația și dorința umană. Dorința pornește uneori de la instinct, pe când motivația este o analiză și apreciere a acțiunilor, identificarea lacunelor, selectarea soluțiilor, aplicarea unor mecanisme clare de impulsioneare a unor comportamente anumite.

Dacă analizăm raportul: *Motivație și Eficiență personală (autoeficiență)*, atunci putem începe prin a ne motiva pe noi înșine, deci motivația personală trebuie să fie sub control! Conform unor opinii, omul eficient controlează (intelectual) motivația personală și o dirijează, găsind repere pentru motivație permanent, indiferent de rezultat, complicitatea sarcinilor.

Ce ține de insucces rugăm să fiți răbdători! Este cel mai ușor să zici, că dacă nu am reușit de la început, nu este al meu (acest domeniu sau activitate). Nu este adevărat! Rezultatele bune vin greu, în timp dar și ca efort! Da, fiecare caută să eficientizeze unele eforturi, resurse implicate, dar, rezultatul bun necesită investiții și multe calități personale de înaltă calitate!

Deci, cum putem controla motivația?

Prin întrebarea: De ce este important pentru mine?

Răspunsul la această întrebare este calea de a înțelege aspectele prioritare din viață.

Satisfacție

De ce multe persoane se implică în activități complicate, în activități de proiecte, care necesită mult timp, competențe, efort nemăsurat... La sfârșitul multor activități persoana simte și o mare satisfacție – de la faptul că a reușit, că a învățat, că s-a schimbat, până la urmă...

Suferință

Credem că suferința (de la eșec, spre exemplu) nu este caracteristică tuturor. Mulți din noi, atunci când avem un eșec, după plânsete, tristețe, totuși analizăm lucrurile, dorința de

a reuși ne face să ne ridicăm din fotoliu (vezi zona de confort) și să demonstrăm în primul rând nouă înșine că putem! Las-să sufere cei care aleg să nu facă nimic!

Cercetătorul A. **Leontiev** menționează, ca nucleul personalității și dorinței de schimbare- dezvoltare **motivația** – în funcție de factori (motive) stabile, de bază în declanșarea activităților de dezvoltare personală. De aceeași părere este și psihologul Bojovici L., în lucrarea Formarea personalității, care susține ideea dezvoltării personalității prin **motivație (motive)** care de fapt caracterizează integru o personalitate. Motivele determină scopul personalității, comportamentul, deciziile, soluțiile acceptabile, etc. Motivele sunt elementele care coordonează sau fac să se schimbe (modifice) comportamentul persoanei. **Psihologii** B. Dodonova, K. Platonova, L. Bojovici, R. Nemova, fiind de acord cu ideea că personalitatea se dezvoltă prin motivație (motivele fiind acel îndemn sau impuls pentru schimbare – dezvoltare), au definit diferit motivele (ca declanșatori ai dezvoltării) – totalitatea de interese și dorințe (K. Platonova), totalitatea convingerilor omului (L. Bojovici). Cercetătorul E. Ilin consideră că fiecare persoană are un sistem stabil de motive (mobiluri), care reprezintă dominantă dezvoltării și schimbării personalității **umane**¹¹.

Cercetătorii V. Merlin, **M. Neimarc**¹² menționează că declanșator pentru dezvoltarea atitudinii persoanei față de comunitate (încredere, autoritate, siguranță, modele demne,...) dar și invers- atitudinea comunității față de persoană. În sensul dat savantul pune accent pe motivele colective (sociale) dar și profesionale de dezvoltare.

Cercetătorul **D. Felidștein**¹³ a analizat unele tipuri de motive ce orientează persoana spre dezvoltare. Este vorba, spre exemplu, de orientarea umanistă, ce se caracterizează prin atitudine pozitivă față de sine, atitudine pozitivă față de comunitate (la nivel social dar și profesional- elevi, părinți, membrii comunității). În același context autorul identifică unele caracteristici concrete ale motivelor ce impulsionează dezvoltarea persoanei-

- *Altruiste*
- *Individuale*

Altruiste	Individuale
Motivele sunt centrate pe interesele și nevoile altor persoane, dar, ca efect sau rezultat, contribuie la dezvoltarea persoanei	1. Motiv pentru dezvoltare este însuși persoana, interesele, aspirațiile personale. Comunitatea nu este ignorată, dar interesele, așteptările comunității sunt mai puțin valoroase pentru individ (<i>A. Маркова, Психология труда учителя: Кн. для учителя, М.: Просвещение, 2003, 192 p.</i>)

Felidștein **D.** mai descrie și motive egoiste, care sunt: accentuate egocentric (persoana este axată doar pe interesele, scopurile personale, comunitatea nu este apreciată, poate fi folosită, dar sub nici o formă nu este un motiv care merită să fie luat în calcul), și accentuate individual (persoana este centrată pe motivele, interesele, scopurile personale, având, la general, o atitudine negativă față de comunitate.

Exercițiu:

Amintiți-vă scopul Dvs. pentru un an

_____ Scrieți în agendă, de ce este important să realizați acest scop?

¹¹ В. Блинов, *Эффективность обучения*, М., 2016; Л. Фридман, *Педагогический опыт глазами психолога*, М., 2007.

¹² Т.У. Крейтсберг, *Опыт исследования эффективности деятельности учителя*, in: Советская педагогика, 2000, № 5.

¹³ Л. Фридман, *Педагогический опыт глазами психолога*, М., 2007.

Analizați critic – ce se întâmplă, dacă și de această dată nu veți reuși sau abandona activitatea?

Identificați motive pentru a „merge înainte” adică să nu abandonați ideile și scopurile la jumătate de drum

Vizualizați recompensa de la sfârșit de drum – atunci când veți realiza scopul!

Autoeficiența personală și dispoziția

A fi cu bună dispoziție înseamnă a-i chinui pe cei invidioși (autor necunoscut)

Este legătură dintre EP și dispoziție? Da, este o legătură directă! Când ne ocupăm cu activități care ne fac plăcere, cu dispoziție bună, parcă și ideile vin una după alta, se identifică mai ușor și soluțiile potrivite, oamenii se mobilizează în jurul Dvs.!

George Meredith, scriitorul englez menționează: Dispoziția bună este mixul dintre bunătațe și înțelepciune!

Cum lucrăm sau dacă avem rezultate când dispoziția este proastă? Nu ne putem concentra, suntem fixați pe ideile de stres, căutăm vinovați în nereușitele personale etc. Ce fel de rezultate vrem să obținem în asemenea stare?

Dacă analizăm factorii, de care depinde dispoziția, identificăm:

- **Focusarea atenției:** toate lucrurile și evenimentele pot fi privite din două perspective, una te face activ, eficient, alta – te inhibă, depinde cum privim lucrurile și ce decizie vom lua (afară plouă de 2 zile, o opțiune: este urât, nu am dispoziție, stau în pat, sunt supărat că s-a amânat întâlnirea cu prietenii; a doua opțiune: un timp potrivit pentru a munci – a termina referatul, a citi cartea, a face ordine în debara). Nu uitați: depinde ce alegeți Dvs.!

- **Unghiul (perspectiva)** din care sunt privite lucrurile (evenimentele): din nou am probleme, soluția aplicată nu a dat rezultatul așteptat. Putem să facem multe concluzii, una fiind: da, nu am reușit să ajung la rezultatul planificat, dar am acumulat experiență! Data viitoare cu siguranță reușesc!

În acest sens se recomandă o metodă, care fost promovată în SUA de Richard Bandler. Este vorba de Reframing – Transformation. Se are în vedere transformarea lucrurilor negative în idei, soluții, lucruri sau evenimente pozitive. Reframingul poate rezuma la o transformare atât pozitivă, cât și negativă! Putem recomanda în acest sens un exercițiu, pe care îl puteți realiza independent: transformați în pozitiv (la nivel de idee):

Sunt lacom-

Sunt lenos-

Sunt puternic fizic, dar încet

Sunt tăcut-

Sunt frumos-

Sunt optimist-

...

Dispoziția depinde de **starea fiziologică**: *dacă sunt sătul, sunt în siguranță (acasă), îmi este cald și comod – mă simt confortabil fiziologic. Drum deschis pentru o dispoziție bună!*

Starea psihologică influențează dispoziția: *ne amintim că starea de bine personală depinde de oamenii ce ne înconjoară (vezi ambianța). Putem gestiona acest proces, și nu este vorba doar de oameni! Noutățile TV, emisiuni cu un grad sporit de violență, filmele privite de multe ori în locul emisiunilor educaționale, dezvoltative noi etc. ne „prind”, și ne fac dependenți de aceste aparate! Uneori trebuie să rupem „lanțul” deprinderilor (de a sta la TV o zi liberă, de a privi trei telenovele la rând, ...) în scopul schimbării (plec la plimbare,*

citesc o carte, ...). Ca recomandări... putem propune mai multe idei, dar totul depinde de Dvs.- discutați cu oameni pozitiv, energizați-vă din bancuri și istorii hazlii, fiți activi!

Exercițiu:

- ✓ *Fiți activi, nu stați toată ziua la televizor!*
- ✓ *Analizează o săptămână din viața ta, evenimentele negative explicați-le cu fraze de tipul: Asta înseamnă că ... (aduceți un argument care va face transformarea – reframingul pozitiv)*

- ✓ *La fiecare eveniment negativ identifică două evenimente pozitive!*

- ✓ *Repetă ultimul punct 3-4 săptămâni!*

Autoeficiența personală și atitudinea

Atitudinea este suma tuturor alegerilor pe care le faci în fiecare zi. Jeff Keller

Atitudinea noastră este importantă pentru tot – pentru calitatea vieții, succesele profesionale, dispoziție, calitatea relațiilor etc.

Atitudinea personală ne face activii sau pasivi, interesați de ceva sau indiferenți. Noi abordăm problema atitudinii ca un element al autoeficienței personale, a dorinței de schimbare, de dezvoltare, de performanță.

Noi percepem lumea și evenimentele prin prisma atitudinii personale față de aceste evenimente, lucruri sau oameni. Atitudinea eficientă față de viață poate fi descrisă astfel:

Tot ce se întâmplă în jurul meu contribuie la dezvoltarea mea

Unele evenimente poate trebuie apreciate ca un joc (nu foarte serios, ca ceva trecător)

Ia o atitudine pozitivă și viața va fi mai pozitivă!

Exercițiu:

Scrieți 3 evenimente importante (pozitive și negative) care au avut loc anul curent

Descrieți fiecare eveniment prin reframing

Selectați cel mai pozitiv reframing

Răspundeți la întrebările: Poate fi mai bine? Ce trebuie să faceți mai departe?

Autoeficiența personală și dezvoltarea

Dezvoltarea liberă a fiecăruia e condiția pentru o dezvoltare liberă a tuturor. Karl Marx

Autoeficiența este un rezultat al dezvoltării (continue și permanente). Fără dezvoltare nu este autoeficiență! Fiziologii menționează că până la o anumită vârstă corpul uman singur se dezvoltă, după care acest proces încetinește, deci nu avem voie să lăsăm acest proces (dezvoltarea) de izbeliște.

Mai sus am identificat unele situații care contribuie la AEP prin dezvoltare, le amintim: părăsirea zonelor de confort, rezistența la situațiile de stres, căutarea soluțiilor noi.

Dacă e să identificăm direcțiile de dezvoltare, atunci aceste sunt cele tradiționale:

Fizică

Intelectuală

Estetică

Prin muncă

Morală

Spirituală

...

Ca atare este vorba de dimensiunile noilor educații, care pun accent, în primul rând, pe formarea valorilor, ca:

<i>ECOLOGICĂ</i>	<i>PENTRU FAMILIE</i>	<i>PENTRU SCHIMBARE</i>	<i>INTERCULTURALĂ</i>
<i>PENTRU MEDIU</i>	<i>PENTRU SOCIETATE</i>	<i>PENTRU DEZVOLTARE</i>	<i>DEMOGRAFICĂ</i>
<i>ECONOMICĂ</i>	DEZVOLTARE GLOBALĂ- HOLISTICA		<i>FIZICĂ</i>
<i>ANTREPRENORIALĂ</i>			<i>SANITARĂ</i>
<i>INTELECTUALĂ</i>	<i>PERSOALĂ</i>	<i>PENTRU TEHNOLOGIE</i>	<i>PENTRU COOPERARE</i>
<i>MORALĂ</i>	<i>PENTRU ARTE</i>	<i>DIGITALĂ</i>	<i>PENTRU SĂNĂTATE</i>
<i>PRIN MUNCĂ</i>		<i>MEDIA</i>	

Figura 1.4. Noile educații

Deci, direcțiile dezvoltării personale (în concordanță cu dimensiunile dezvoltării holistice) pot fi:

Echilibrul personal

Respectul de sine

Atașament față de ceilalți

Prosperitate economică

Consiliere de carieră

Libertatea, libertatea deciziei

Conștiința sanitară

Creativitatea

Echilibrul ecologic

...

Este necesar, printr-o evaluare, de identificat domeniile în care trebuie de realizat intervenții (rapide, eficiente, urgente), anume cu domeniile mai puțin dezvoltate dar necesare pentru succes, rezultate, apreciere socială,..., putem începe planificarea acțiunilor de dezvoltare personală.

Exercițiu:

Citiți cartea autorului Tony Buzan, Super gândire, 2010 (despre dezvoltare personală)

Identificați timp pentru ocupații sportive, mișcare

Informați-vă cu referire la dezvoltarea personală

Când planificați să realizați cele de mai sus?

Autoeficiența personală și fricile

Nu-ti fie teama ca înaintezi prea încet. Teme-te dacă te oprești. Sun Tzu

Fiecare persoană are o atitudine aparte față de frici. Fricile sunt pozitive sau negative. Frica (spre exemplu față de un animal sălbatic sau o haită de câini) activează o acțiune – să fug (pentru a mă salva), să atac (dacă animalul nu este foarte mare) sau să mă apăr (caut obiectele din jur care mă vor ajuta în acest sens – un lemn, un obiect ascuțit,...).

Oare fricile ne sunt de folos? Au fricile noastre o legătură cu AEP? Frica semnalizează

un pericol, că este necesară o soluție urgentă și eficientă, că trebuie să mobilizăm forțele interne pentru a rezolva o problemă. Frica acutizează scopul – de a supraviețui (fizic, social, cultural,...). Frica te face să gândești critic și să decizi – vrei să trăiești o viață fără a te promova, a face carieră, fără dezvoltare și evoluție personală? Dacă nu- începi să acționezi!

Dar, același sentiment de frică poate bloca – persoana pierde graiul, nu poate reacționa prompt, uită argumentele, devine dependent de frica față de insucces, risc, frica față de membrii comunității, frica de a vorbi public etc. Aspectele negative ale fricii pot „conduce” persoana, care devine retrasă, fără încredere în forțele proprii, foarte dependentă de opinia celorlalți.

Frica este o emoție puternică, un scop personal ar fi să învățăm să gestionăm această emoție.

Exercițiu:

Identificați 3 lucruri (de dificultate medie și ușoară) pe care aveți frică să le realizați sau vă este frică de eșec

Analizați – ce se poate întâmpla dacă veți face aceste lucruri?

Analizați – ce se poate întâmpla dacă nu veți face aceste lucruri?

Realizați cele indicate

Analizați rezultatele, a meritat să vă temeți?

Autoeficiența personală și cinstea (adevărul, onestitatea)

Cel mai sincer adevăr înfloreste doar drept urmare a celei mai sincere iubiri.

Heinrich Heine

Dacă Vă întrebați, care este legătura dintre eficiența personală și cinste, atunci, pentru a dezvolta EP trebuie să fim cinstiți cu noi înșine. Dacă unui medic nu-i povestim simptomele adevărate și problemele de sănătate, atunci nici un medic nu poate stabili diagnoza corectă și tratamentul eficient.

Tot așa este și cu EP: dacă sunt sinceră cu mine atunci voi identifica direcțiile în care trebuie să acționez.

Dacă Dvs. faceți sport, citiți cărți de dezvoltare personală și aplicați unele instrumente în acest sens, sunteți bravo! Dacă nu faceți nimic în sensul dezvoltării personale, dar spuneți (ca o scuză) că nu aveți timp pentru aceste activități – nu sunteți sinceri, căutați scuze! Omul, care nu este sincer cu sine, nu poate fi obiectiv, respectiv nu se percepe critic, nu poate trasa scopuri reale pentru dezvoltare personală.

Exercițiu:

Fii sincer cu tine timp de o săptămână

Măsurați tot ce puteți pe scala lui Likert: de la 1 la 10

Scrieți în agendă unele concluzii după această perioadă și analiza realizată

Indicați cum, cât de mult vă ajută cinstea și sinceritatea pentru dezvoltarea personală

Cum depinde eficiența personală de rezultatele săptămânii, în care ați fost cinstiți cu Dvs.?

Autoeficiența personală și simțul umorului

Umorul este uleiul din lampa vieții noastre. Proverb olandez

Ludwig Feuerbach, filosoful materialist **german**¹⁴ menționa, că umorul este scut împotriva neplăcerilor și a emoțiilor negative. Umorul „duce” sufletul peste prăpastie și îl

¹⁴E. Davidescu, Factorii de influență a nivelului de autoeficacitate personală, Chișinău, 2018.

învăță să se distreze cu problemele!

Trebuie să fim, totuși, atenți – dacă învăț să râd de mine- devin mai eficient, voi depune efort să mă schimb, dacă voi râde de alții – îi pot supăra.

Umorul trezește emoții pozitive, face să am o atitudine pozitivă față de viață, față de sine, toată lumea cunoaște că umorul, gluma prelungeste viața!

Exercițiu:

Amintiți-vă un banc care Vă place

Spuneți-l prietenilor

Comentați unele situații din viață din prisma umorului

Continuați să fiți pozitivi!

Concluzii. Multe din criteriile sau indicatorii de apreciere a eficienței cadrelor didactice sunt actuale pentru pedagogi, altele – abia devin actuale, dar unele – nerelevante pentru a determina sau a aprecia eficiența cadrelor didactice. Unii pedagogi nu au timp și dorință, uneori și surse (fie financiare sau materiale) pentru a practica sportul, vizualizarea este considerată o mască pentru oamenii slabi, confortul nu trebuie să fie asigurat de manageri dar se va face individual la locul de muncă, deseori controlul este considerat lipsa de încredere în specialist. Pe de altă parte, tot cadrele didactice menționează că dacă ar fi avut ocazia, ar fi controlat și mai mult, și mai aspru. Acest lucru, credem, demonstrează imaturitatea pedagogului, care încă singur nu a conștientizat dacă este eficient, nu realizează autoaprecierea eficienței, de aceea nu sunt clare principiile de-în dezvoltare personală etc.